

PROTOTIPO DE MONITOR PARA DETECTAR RIESGOS DE SEGURIDAD EN APIs RESTful

MONITOR PROTOTYPE TO DETECT SECURITY RISKS IN RESTful APIs

Ing. Carlos Álvarez Carmona¹
Dr. Angelino Feliciano Morales²
Dr. René Edmundo Cuevas Valencia³

RESUMEN

Las APIs desempeñan un rol fundamental en la interconexión de sistemas y el intercambio eficiente de datos entre aplicaciones, facilitando la comunicación con diferentes sistemas y aplicaciones para mejorar la interoperabilidad y eficiencia. A pesar de sus beneficios, las APIs también son un objetivo atractivo para los atacantes, ya que podrían ser utilizadas para acceder a información confidencial o para realizar ataques a gran escala. El enfoque principal de este trabajo de investigación se centra en el diseño de un prototipo de monitor para detectar riesgos de seguridad en una API RESTful. Este proceso se hace por medio de la comprensión de los elementos que conforman una API RESTful y las interacciones con el Cliente y el Servidor, con el propósito de fortalecer la protección de datos y prevenir posibles vulnerabilidades.

ABSTRACT

APIs play a fundamental role in the interconnection of systems and the efficient exchange of data between applications, facilitating communication with different systems and applications to improve interoperability and efficiency. Despite their benefits, APIs are also an attractive target for attackers, as they could be used to access sensitive information or to carry out large-scale attacks. The main focus of this research work is focused on the design of a monitor prototype to detect security risks in a RESTful API. This process is done through the understanding of the elements that make up a RESTful API and the interactions with the Client and the Server, in order to strengthen data protection and prevent possible vulnerabilities.

Palabras clave: Data-Driven, Monitoreo de APIs, APIs

Key Words: Data-Driven, API Monitoring, APIs

INTRODUCCIÓN

Una de las principales amenazas para la seguridad de las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés) es la filtración de datos. La cual representan un desafío crítico a las posibles pérdidas de información, el riesgo de daño a la reputación y las consecuencias regulatorias asociadas. Estas filtraciones se producen cuando los datos sensibles, como la información personal, se expone involuntariamente a los usuarios no autorizados. Según International Business Machines, IBM por sus siglas en inglés (2023), una filtración de datos se refiere específicamente a violaciones de seguridad que comprometen la confidencialidad de la información. Por otro lado, el Instituto Ponemon (2022) define una filtración de datos como un incidente que puede involucrar a empleados o

¹ Ing. Carlos Álvarez Carmona, estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT). 15217613@uagro.mx

² Dr. René Edmundo Cuevas Valencia. Profesor investigador de la MIIDT. reneecuevas@uagro.mx

³ Dr. Angelino Feliciano Morales. Profesor investigador de la MIIDT. afmorales@uagro.mx

contratistas descuidados o negligentes, criminales o insiders maliciosos, o ladrones de credenciales.

Las filtraciones de datos son un problema común que impacta a empresas de todas las dimensiones, a individuos y a la sociedad en su conjunto. Como señala IBM (2023), el 57% de las organizaciones han experimentado un aumento en el costo de sus productos o servicios debido a una filtración de datos. Además, las leyes de protección de datos establecen un marco legal que no solo regular el manejo seguro de la información, sino que también impone consecuencias a aquellos que infringen la privacidad y confidencialidad de los datos.

Los elementos en una API son los componentes que la conforman. Aunque algunos de estos elementos no son obligatorios, sin embargo, su importancia no debe subestimarse. Los elementos están estrechamente relacionados, y suelen utilizarse en conjunto para proporcionar a los desarrolladores una forma sencilla y coherente de interactuar con las APIs. A continuación, se describen los elementos de una API:

Según Postman (2023) un recurso (resource) se define como cualquier información a la que se le pueda asignar un nombre, como un documento, una imagen, una colección de otros recursos, un objeto no virtual, entre otros. Estos recursos son los objetos que se intercambian entre el cliente y el servidor. A continuación, se detallan los diferentes tipos de recursos que pueden existir, los cuales se identifican mediante una URI (Uniform Resource Identifier):

- Datos: Un recurso de datos representa una colección de datos, un documento, entre otros.
- Servicios: Un recurso de servicio representa una función o proceso que se puede realizar.
- Ambas cosas: Un recurso puede ser tanto de datos como de servicios.

Cuando se obtiene un recurso y se recibe la representación de este en el estado actual, se hace referencia al concepto de estado (state), el cual puede cambiar a futuro. Este estado es la representación de un recurso específico dentro del sistema que la API está diseñada para gestionar. El estado de un recurso es dinámico y puede cambiar a través de operaciones como la creación, actualización o eliminación de ese recurso.

El término endpoint se refiere a una parte de una URI que sirve como el punto de entrada a una API, proporcionando a los desarrolladores una forma de interactuar con los recursos de la API. Los endpoints y las operaciones están estrechamente relacionados. De acuerdo con Postman (2023), los endpoints de la API actúan como una conexión entre los clientes y servidores de la API, gestionando así la transferencia de datos entre ellos. Un ejemplo de un endpoint sería “/users”, el cual permitiría obtener información relacionada con los usuarios.

Las operaciones son las acciones que se pueden llevar a cabo sobre los recursos. Estas operaciones pueden ser simples, como obtener o actualizar un recurso, o más complejas, como creación o eliminación de un recurso.

De acuerdo con MDN Web Docs (2023), la URI es la dirección que se utiliza para localizar o nombrar un recurso. Tal como sugiere Ionos (2020), la URI sirve para acceder a un recurso físico o abstracto por Internet. La URI debe ser única y descriptiva para que los desarrolladores puedan identificar fácilmente los recursos a los que quieren acceder. Con base en Ionos (2020), la tabla 1 muestra la sintaxis de una URI. Una URI se utiliza para identificar un recurso de la API. Un ejemplo de una URI sería “http://api.com/users”.

Tabla 1. Sintaxis de la URI

Elemento	Descripción
Esquema (Scheme)	Proporciona información sobre el protocolo utilizado
Autoridad (Authority)	Identifica el dominio
Ruta (Path)	Muestra la ruta exacta al recurso
Consulta (Query)	Representa la acción de la consulta
Fragmento (Fragment)	Designa una parte del recurso principal

Fuente: IONOS, URI: ¿Qué es el identificador de recursos uniforme? (2020)

Los parámetros de solicitud son datos que se pueden enviar a una API para personalizar su funcionamiento. Pueden ser obligatorios o bien opcionales, esto depende del endpoint, y pueden estar en formato JSON (JavaScript Object Notation), XML (eXtensible Markup Language), YAML u otro formato.

La respuesta de una API consiste en el conjunto de datos que se envían a la aplicación cliente, esto se realiza por medio de una representación de datos que generalmente se describe en la documentación de la API. Esta representación permite a los desarrolladores interpretar los datos recibidos de la API. Cuando se hace una petición a una API y se recibe información en algún formato se le llama representación del recurso en el estado actual. Estas representaciones de datos pueden adoptar diferentes formatos, como: JSON, XML, YAML, entre otros. Además de la representación de datos, según el tipo de API, la respuesta incluye el código de estado HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

De acuerdo con Mediummultimedia (2023), la documentación de una API proporciona información sobre cómo utilizarla. Puede incluir información sobre la sintaxis de las URL, los endpoints, los verbos HTTP, los parámetros y las respuestas.

El sistema de versionamiento permite lanzar nuevas versiones de la API sin afectar la compatibilidad con versiones anteriores, asegurando que las aplicaciones existentes continúen operando después de las actualizaciones de la API.

Dependiendo del tipo de API, se implementan medidas de seguridad para salvaguardar los datos compartidos, entre las que se incluyen el uso de contraseñas, tokens y certificados.

Los métodos HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, entre otros, se utilizan para especificar la acción que debe llevarse a cabo en un endpoint específico. De acuerdo con Mediummultimedia (2023), GET se usa para recuperar datos, POST para enviar datos, PUT para actualizar datos, DELETE para eliminar datos, y así sucesivamente.

Los encabezados (headers) son campos opcionales que se utilizan para añadir información adicional sobre una solicitud o respuesta HTTP. Según Postman (2023), los encabezados de solicitud de API consisten en pares clave-valor que proporcionan información extra sobre la solicitud. Estos encabezados pueden especificar el tipo de contenido transmitido, el nivel de autorización del usuario, o cualquier otra información que sea relevante para la comunicación entre el cliente y el servidor. En términos generales, los encabezados de una API dependen de la información que se quiere proporcionar al servidor o al cliente. En la tabla 2, se detallan los elementos obligatorios en una API.

Tabla 2. Elementos obligatorios de una API

Elemento	Obligatorio
Recurso	Sí
Endpoint	Sí
Parámetros de solicitud	Opcional (Depende del endpoint)
Respuesta	Sí
Documentación	Opcional (Se recomienda que sí)
Versionamiento	Opcional (Se recomienda que sí)
Seguridad	Opcional (Depende del tipo de API)
Métodos HTTP	Sí
Encabezados	Opcional (Depende de varios factores)

Fuente: elaboración propia (Álvarez, 2024)

METODOLOGÍA

Este estudio se centra en el diseño de un monitor de API RESTful con el enfoque Basado en Datos (Data-Driven). Se realizó una investigación exhaustiva sobre los elementos de una API, identificando tanto los elementos obligatorios como los opcionales. Se examinaron las interacciones entre una API, el cliente y el servidor, así como los elementos transmitidos en cada interacción. Con base en estos elementos e interacciones se elaboró un diagrama de flujo representativo de una API RESTful. Por último, se crearon tanto el diagrama de flujo como el diagrama de secuencias que tendrá el monitor propuesto.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con Kong (2024), el monitoreo de APIs implica la medición y el análisis del rendimiento y el comportamiento de una API, permitiendo detectar y diagnosticar posibles problemas operativos. Esta perspectiva se apoya en Dotcom-Monitor (2023). De acuerdo con Mailchimp (2024), las ventajas del monitoreo de APIs incluyen la capacidad de observar el comportamiento de la API, verificar su disponibilidad y asegurar su funcionamiento conforme a lo esperado.

Existen diversos tipos de monitoreo en APIs, que pueden ser implementados. Uno de ellos es el monitoreo de usuarios reales (RUM, por sus siglas en inglés). De acuerdo con Proofpoint (2023), RUM consiste en recopilar y analizar las acciones de los usuarios los recursos del backend y su rendimiento para brindar a los administradores las métricas que necesitan. Otro tipo de monitoreo es el monitoreo sintético, el cual consiste en simular las interacciones con los usuarios. AppMaster (2024), describe el monitoreo sintético como la simulación de las interacciones y transacciones del usuario a través de llamadas y solicitudes sintéticas.

El Data-Driven, es una metodología que utiliza datos para la toma de decisiones, la optimización de procesos y la mejora de resultados. Sydle (2021), describe el Data-Driven como un enfoque que implica una toma de decisiones estratégicas impulsadas fundamentalmente en la recolección, almacenamiento, gestión e interpretación de la información disponible. Esta misma filosofía se refleja en Ikusi (2024).

El Monitoreo de API Basado en Datos (Data-Driven API Monitoring) se centra en recopilar una amplia gama de datos, incluyendo registros, eventos y métricas, con el fin de obtener una comprensión más profunda del comportamiento de la API. Esta metodología implica la recopilación, análisis y visualización de datos relevantes para extraer información valiosa que respalde las decisiones estratégicas de la empresa.

Los componentes clave del Data-Driven API Monitoring son:

1. Recopilación de datos: recopilación de datos de diversas fuentes, como registros, eventos y métricas.
2. Almacenamiento de datos: almacenamiento de los datos recopilados en un repositorio centralizado.
3. Análisis de datos: análisis de los datos para obtener información sobre el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad de la API.
4. Visualización de datos: presentación de los datos de una manera que sea fácil de entender y usar.
5. Interacción con el desarrollador o administrador: alertas al desarrollador o administrador en caso de anomalías o casos de uso indebido.

Según AWS (2024), existen diversos tipos de APIs, siendo las principales, las APIs Privadas, APIs Publicas y APIs de Socios. La única diferencia entre estos tipos de API radica en el público al que va dirigido la API. Una vez que un cliente está autenticado, este puede realizar acciones en la API. Entre las acciones que un cliente de API RESTful puede realizar, se encuentran el crear, leer, actualizar o eliminar. En caso de que el servidor no pueda ejecutar alguna de estas acciones debido a un problema, como parámetros incorrectos, permisos insuficientes, recursos inexistentes, entre otros, la API enviará un mensaje con el código HTTP correspondiente y una descripción del error ocurrido. Así mismo, el desarrollador tiene la opción de agregar otro campo como el código del error, entre otros. El flujo de una API RESTful cuando el cliente esta autenticado se muestra en la figura 1.

Figura 1 Flujo de una API RESTful.

Fuente: elaboración propia (Álvarez, 2024).

MDN Web Docs (2023), explica que el protocolo HTTP es fundamental para cualquier intercambio de datos en la Web, siendo un protocolo de estructura cliente-servidor. Esto

quiere decir que la petición de datos es iniciada por el elemento que los recibirá, mejor conocido como cliente. Una vez que la API recibe una petición, debe enviar una respuesta que incluya el código de estado HTTP. De acuerdo con Cloudflare (2024), en la tabla 3 se describen los códigos de estado HTTP, donde las "xx" representan diversos números comprendidos entre 00 y 99.

Tabla 3. Códigos de estado HTTP

Códigos de Estado				
Informativos	Exitosos	Redirecciones	Errores de Cliente	Errores de Servidor
1XX	2XX	3XX	4XX	5XX

Fuente: Cloudflare, ¿Qué es HTTP?

Según MDN Web Docs (2023), en la tabla 4 se describen los códigos de estado más frecuentes. Este punto de vista se respalda en LocusHost (2021) y Semrush (2021).

Tabla 4. Códigos de estado más comunes

Código	Estado	Descripción
200	OK	Indica que la respuesta es correcta
201	Created	Indica que se ha creado un nuevo recurso
204	No Content	Indica que la respuesta no tiene Payload (Cuerpo o Contenido)
301	Moved Permanently	Indica que la URI del recurso solicitado ha cambiado
302 303	Found See other	Indica que la URI ha cambiado temporalmente
307	Temporary Redirect	Indica redirección temporal
308	Permanent Redirect	Indica redirección permanente
400	Bad Request	La petición es incorrecta
401	Unauthorized	Indica que no está autorizado (el Servidor no sabe quién es), no se está autenticado
403	Forbidden	Prohibido (el Servidor sabe quién es, pero no tiene permitido realizar la acción)
404	Not Found	No se encontró el contenido solicitado
405	Method Not Allowed	La URL no admite el método que fue mandado
500	Internal Server Error	Error interno del Servidor
502	Bad Gateway	Puerta de enlace incorrecta
503	Service Unavailable	Servicio no disponible

Fuente: MDN Web Docs, Códigos de Estado de Respuesta HTTP

La figura 2 exhibe los datos recopilados de las interacciones entre el cliente y el servidor. Los encabezados y parámetros son datos opcionales en las APIs por distintas razones, como se mencionó anteriormente. Estos datos son los que el monitor analizará.

Figura 2 Datos recopilados por el monitor.

Fuente: elaboración propia (Álvarez, 2024).

Considerando el flujo de una API cuando el cliente está autenticado, se pretende desarrollar un monitor capaz de notificar al desarrollador o administrador de la API sobre posibles anomalías y casos de uso indebido. La figura 3 muestra el flujo del monitor que será desarrollado.

Figura 3 Flujo del monitor en la API RESTful.

Fuente: elaboración propia (Álvarez, 2024).

Se pretende analizar las acciones de los usuarios y proporcionar estadísticas basadas en el análisis previo. Se categorizarán algunos errores y se establecerán alertas personalizadas para el administrador de la API. Estas alertas variarán dependiendo del tipo de anomalía y código de estado HTTP que sea devuelto, e incluirán consejos para abordar la anomalía identificada.

RESULTADOS

Este prototipo se ha desarrollado con base al análisis de los elementos y la interacción entre una API, el cliente y el servidor. Su principal ventaja radica en la detección proactiva de riesgos antes de que sean aprovechado por ciberdelincuentes, contribuyendo en mejorar la seguridad en las APIs y proteger sus datos. Una limitación de este prototipo es su necesidad de contar con datos históricos de las interacciones del cliente y el servidor con la API, ya que está diseñado para monitorear usuarios reales para poder detectar anomalías. La figura 4 muestra el diagrama de secuencia del monitor propuesto.

Figura 4 Diagrama de secuencia del monitor.

Fuente: elaboración propia (Álvarez, 2024).

CONCLUSIONES

El prototipo de monitor, centrado en el Data-Driven API Monitoring, tiene como propósito detectar riesgos de seguridad en una API RESTful, cuyo enfoque facilita la toma de decisiones basadas en los datos recolectados y, sirve como soporte de diversas metodologías. El prototipo aborda de manera integral la importancia que tiene la seguridad en el contexto de las APIs RESTful para identificar las principales amenazas a las que se enfrentan y proponiendo soluciones para mitigar dichos riesgos. Mediante el análisis detallado de elementos y la interacción entre los clientes y servidores en las APIs, se destaca la relevancia de la detección proactiva de riesgos antes de que sean explotados por ciberdelincuentes. Se resalta la necesidad de implementar medidas proactivas y herramientas de monitoreo

especializadas, como el prototipo propuesto, para fortalecer la seguridad en las APIs RESTful y proteger la integridad de los datos frente a posibles amenazas cibernéticas.

Se recomienda llevar a cabo investigaciones adicionales con el fin de mejorar la precisión del prototipo y desarrollar nuevos métodos, técnicas o mecanismos para detectar riesgos de seguridad en APIs.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- What is API monitoring? (s/f). Kong Inc. Recuperado el 20 de marzo de 2024, de <https://konghq.com/learning-center/api-management/what-is-api-monitoring>
- ¿Qué es la supervisión de API? Un guía experto. (2023, julio 27). Dotcom-Monitor. <https://bit.ly/3VsT7dS>
- (S/f-c). Akamai.com. Recuperado el 18 de enero de 2024, de <https://bit.ly/3TGblHI>
- (S/f-b). Proofpoint.com. Recuperado el 10 de noviembre de 2023, de <https://bit.ly/49Z0gHs>
- Cost of a data breach 2023. (s/f). Ibm.com. Recuperado el 18 de enero de 2024, de <https://www.ibm.com/reports/data-breach>
- What are the components of an API? (2023, abril 14). Postman Blog; Postman. <https://blog.postman.com/what-are-the-components-of-an-api/>
- What is an API endpoint? (2023, junio 20). Postman Blog; Postman. <https://blog.postman.com/what-is-an-api-endpoint/>
- URI - Glosario de MDN Web Docs: Definiciones de términos relacionados con la Web. (s/f). MDN Web Docs. Recuperado el 22 de enero de 2024, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/URI>
- URI: ¿qué es el identificador de recursos uniforme? (2020, marzo 23). IONOS Digital Guide; IONOS. <https://bit.ly/43rSiE0>
- (S/f-d). Mediummultimedia.com. Recuperado el 22 de marzo de 2024, de <https://bit.ly/4cvWYgj>
- Monitoreo de usuarios reales. (2023, septiembre 4). Proofpoint. <https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/real-user-monitoring>
- Monitorización de API: beneficios para los líderes. (s/f). Mailchimp. Recuperado el 8 de marzo de 2024, de <https://mailchimp.com/es/resources/api-monitoring/>
- Monitoreo de API. (s/f). Appmaster.io. Recuperado el 8 de marzo de 2024, de <https://appmaster.io/es/glossary/monitoreo-de-api>
- Generalidades del protocolo HTTP. (s/f). MDN Web Docs. Recuperado el 12 de enero de 2024, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview>
- (S/f-b). Cloudflare.com. Recuperado el 17 de enero de 2024, de <https://bit.ly/3TMO1YL>
- Códigos de estado de respuesta HTTP. (s/f). MDN Web Docs. Recuperado el 16 de enero de 2024, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status>
- Casas, V. (2021, agosto 25). Códigos HTTP: Una guía con los códigos de estado más comunes. Blog de LucusHost. <https://bit.ly/3VqxYuF>
- Silva, C. (2021, noviembre 1). Códigos HTTP: Lista Completa + Explicaciones. Semrush Blog; Semrush. <https://es.semrush.com/blog/codigos-de-estado-http/>
- (S/f-c). Amazon.com. Recuperado el 13 de marzo de 2024, de <https://aws.amazon.com/es/what-is/api/>
- SYDLE. (2021, abril 6). Data Driven: ¿qué es y por qué es importante? Blog SYDLE; SYDLE. <https://bit.ly/3TmdPtm>
- No title. (s/f). Ikusi.com. Recuperado el 12 de marzo de 2024, de <https://bit.ly/4aiLxa6>